

“TA’LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASIDA OLIMA AYOLLARNING ROLI: RAQAMLASHTIRISH VA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANGAN HOLDA INNOVATSION YONDASHUVLAR”

Xakimova Muxabbat Fayziyevna¹, Kayumova Mexribonu Sheraliyevna²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, pedagogika fanlari doktori

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967960>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida olima ayollarning o‘rni tahlil qilinadi. Raqamlashtirish va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jarayonida olima ayollarning innovatsion yondashuvlari hamda ularning ilmiy - amaliy natijalarga ta’siri o‘rganiladi. Shuningdek, lider ayollar tomonidan raqamli iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar yaratishdagi muhim omillar va muammolar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ta’lim integratsiyasi, fan - ishlab chiqarish, olima ayollar, raqamlashtirish, sun’iy intellekt, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. В данной статье анализируется роль женщин-учёных в интеграции образования, науки и производства. Рассматриваются инновационные подходы женщин-учёных в процессе использования цифровизации и технологий искусственного интеллекта, а также их влияние на научные и практические результаты. Кроме того, освещаются ключевые факторы и проблемы создания новых возможностей в цифровой экономике под руководством женщин-лидеров.

Ключевые слова: интеграция образования, наука, производство, женщины-учёные, цифровизация, искусственный интеллект, инновации, цифровая экономика.

Annotation. This article analyzes the role of women scientists in the integration of education, science, and production. It examines innovative approaches utilized by female scientists in the application of digitization and artificial intelligence technologies, as well as their impact on scientific and practical outcomes. Additionally, key factors and challenges in creating new opportunities in the digital economy under the leadership of women are highlighted.

Keywords: education integration, science, production, women scientists, digitization, artificial intelligence, innovation, digital economy.

Zamonaviy jamiyatda ta’lim, fan va ishlab chiqarish sohalarining integratsiyasi iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar, sun’iy intellektning joriy etilishi yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ayniqsa, olima ayollarning ushbu sohalaridagi faol ishtiroki innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ustavida ta’kidlanganidek, “fan, ta’lim, ishlab chiqarish integratsiyasi jarayonlari va tarmoq ilmiy-tadqiqot muassasalari va ishlab chiqarish tashkilotlari, oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari... bilan o‘zaro

manfaatli ilmiy hamkorlikni rivojlantiradi va takomillashtiradi" Bu esa mamlakatimizda ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilganligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda ta'lim, fan va ishlab chiqarishni integratsiyalash orqali innovatsion iqtisodiyotga o'tish jarayonida olim ayollarning roli oshib bormoqda. Bu borada "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son Farmoni alohida ahamiyat kasb etadi"[1]. Shuningdek, "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham raqamlashtirish jarayonida ayollarning ishtirokini kengaytirish masalalari ko'zda tutilgan"[2].

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ta'lim tizimini takomillashtirishda, ilmiy tadqiqotlarni tezlashtirishda va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyalari tibbiyot, moliya, ishlab chiqarish va xavfsizlik kabi sohalarda samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Olim ayollar raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohalarida muhim rol o'ynab, ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuviga sezilarli hissa qo'shmoqdalar. Ularning innovatsion yondashuvlari va yetakchilik qobiliyatlari raqamli iqtisodiyotda yangi imkoniyatlarni yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni ham ortib bormoqda. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini takomillashtirish, interaktiv darslar o'tkazish va individual yondashuvlarni qo'llash imkonini bermoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim, fan va ishlab chiqarish sohalarining integratsiyasi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, olim ayollarning ushbu sohalardagi faol ishtiroki sezilarli darajada ortib bormoqda.

"O'zbekistonda ayollar asosan ta'lim (70%) va sog'liqni saqlash (78%) sohalarida faol ishtirok etmoqda"[4]. Biroq, "axborot texnologiyalari (22%) va sun'iy intellekt (15%) sohalarida ishtirok etish darajasi pastligicha qolmoqda"[6]. "AQSh va Yevropa Ittifoqida esa ayollarning texnologiya va ilmiy tadqiqotlardagi ishtiroki ancha yuqori bo'lib, bu innovatsiyalarni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi"[7]. "Raqamli iqtisodiyotda ayollar ishtirokini oshirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar yetarli emasligi ko'rinmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasida gender tenglikni ta'minlash strategiyasida ayollarning raqamlashtirish va innovatsiyalardagi ishtirokini kuchaytirish masalalari belgilangan bo'lsa-da, amaliyotda bu ko'rsatkichlar hali ham past"[3]. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, "AQShda ayollarning axborot texnologiyalari sohasidagi ulushi 40% ni tashkil etsa, Yevropa Ittifoqida bu ko'rsatkich 37% ga teng, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich atigi 22% ni tashkil etmoqda"[4].

Olim ayollarning ta'lim, fan va ishlab chiqarishdagi ishtirokiga to'xtalar ekanmiz, O'zbekiston aholisining 2023-yil 1-iyul holatiga ko'ra, umumiy soni 36,37 million kishini tashkil etgan bo'lib, shundan 18,07 millioni ayollardir. Ayollar mamlakatning ilmiy salohiyatini oshirishda faol ishtirok etib, turli ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlarida yetakchi lavozimlarni egallab kelmoqdalar. Masalan, tibbiyot sohasida ayollar ulushi 77 foizni, ta'lim sohasida esa 74 foizni tashkil etadi.

Raqamlashtirish va sun'iy intellekt sohalarida ayollarning ishtiroki haqida gap ketganda, mamlakatda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan PQ-358-sonli qarorda

sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish uchun 2025-yil 1-yanvardan boshlab Raqamli texnologiyalar vazirligiga 50 million AQSh dollari miqdorida foizsiz kredit ajratilishi belgilangan.

Rivojlangan mamlakatlar bilan qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda olim ayollarning ta'lim, fan va ishlab chiqarishdagi ishtiroki yuqori darajada. Masalan, Yevropa Ittifoqida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari bilan shug'ullanuvchi ayollar ulushi 33 foizni tashkil etadi. AQShda esa STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) sohalarida ayollar ulushi 28 foiz atrofida. O'zbekistonda esa tibbiyot va ta'lim sohalarida ayollar ulushi yuqori bo'lsa-da, texnologiya va muhandislik kabi sohalarda ularning ishtiroki pastroq. Bu esa mamlakatda ushbu yo'nalishlarda ayollarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish choralari kuchaytirish zaruratini ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonda ayollar ishtirokining turli sohalar bo'yicha ulushi ko'rsatilgan jadvalni keltiramiz:

Soha	Ayollar ulushi (%)
Ta'lim	70
Sog'liqni saqlash	78
Fan va tadqiqot	41
Axborot texnologiyalari	22
Sun'iy intellekt va raqamlashtirish	15
Ishlab chiqarish	28

Izlanishlarimiz natijasida statistik ma'lumotlar AQShda sun'iy intellekt sohasida ayollar ulushi 26% ni tashkil etadi. Yevropa Ittifoqida esa, axborot texnologiyalarida ayollar ulushi 30% ga yetadi. Janubiy Koreya va Yaponiyada texnologiya va sun'iy intellektda ayollar ulushi o'rtacha 20-25% orasida ekanligini ko'rsatdi.

Rivojlangan mamlakatlar bilan qiyoslaganda, O'zbekistonda texnologiya sohalarida ayollar ishtiroki pastroq ekanligi kuzatiladi. Shu bois, ayollarni texnologiya va sun'iy intellekt sohalariga jalb qilish uchun qo'shimcha dasturlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Quyida O‘zbekiston va rivojlangan mamlakatlarda ayollar ishtirokining umumiy va sohalar bo‘yicha qiyosiy tahlili jadval ko‘rinishida keltirilgan:

Mamlakat	Umumi y ishtirok (%)	Ta’lim	Sog’liqni saqlash	Fan va tadqiqot	Axborot texnologiyalar	Sun’iy intellekt	Ishlab chiqarish
O‘zbekiston	49.7	70	78	41	22	15	28
AQSh	51.1	74	76	47	34	26	33
Yevropa Ittifoqi	51.0	73	75	45	30	24	31
Janubiy Koreya	50.2	65	70	39	28	20	30
Yaponiya	49.9	63	68	38	27	21	29

Ushbu jadvalni tahlil qiladigan bo‘lsak, ta’lim va sog‘liqni saqlash sohasida har bir mamlakatda ayollar ishtiroki eng yuqori ko‘rsatkichda ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Fan va tadqiqot sohasida AQSh va Yevropa Ittifoqida ayollar ishtiroki yuqoriroq (47% va 45%), O‘zbekistonda esa 41% ni tashkil qilgan ekan. Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt sohasida O‘zbekistonda ayollar ishtiroki ancha past (22% va 15%) ni tashkil qilsa, rivojlangan mamlakatlarda esa nisbatan yuqoriroq, ammo hali ham erkaklar sonidan ancha kamligiga guvoh bo‘lamiz. Ishlab chiqarish sohasida barcha mamlakatlarda ayollar ulushi nisbatan past bo‘lib, O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich 28% ni tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida olima ayollarning roli ortib bormoqda. Raqamlashtirish va sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda ayollarning faol ishtiroki mamlakatning innovatsion rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Kelgusida ushbu sohalarda ayollarning ishtirokini yanada oshirish uchun qo‘shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida respublikamiz olim ayollari ta'limda (70%) va sog'liqni saqlashda (78%) sohalarida yuqori ishtirok etayotgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich texnologiya va ishlab chiqarish sohalarida ancha pastligini ko'rishimiz mumkin. Texnologiya va sun'iy intellektda olim ayollar ishtiroki axborot texnologiyalari (22%) va sun'iy intellekt (15%)ni tashkil etishi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan sezilarli darajada kamligini anglatadi. O'zbekistonda fan va tadqiqot sohasida ayollar ishtiroki 41% ni tashkil etadi, bu rivojlangan mamlakatlarga qaraganda ancha past ko'rsatkich hisoblanadi. Ishlab chiqarish sohasida ayollar ulushi 28% ni tashkil etib, bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlarga qaraganda past bo'lib, iqtisodiy salohiyatdan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatadi. Mamlakatda gender tengligini ta'minlash bo'yicha qonunlar mavjud bo'lsa-da, texnologiya va ishlab chiqarish sohalarida amaliyotda bu tenglik to'liq ta'minlanmagan. Sun'iy intellekt va raqamlashtirish sohalarida ayollarning ishtirokini oshirish muhim. Raqamli ta'lim platformalarini rivojlantirish orqali ayollarning texnologiya sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish imkoniyatlari yaratiladi deb o'ylaymiz.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib quyidagi taklif va tavsiyalarni berishimiz mumkin. Texnologiya va sun'iy intellekt sohalarida ayollarni tayyorlash uchun maxsus grantlar va ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish.

Ilmiy tadqiqot va innovatsiya sohalarida ayollarga mentorlik dasturlarini tashkil etish, ular uchun qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarni yaratish.

Texnologiya va ishlab chiqarish sohalarida ayollar uchun teng imkoniyatlarni yaratish bo'yicha davlat siyosatini kuchaytirish.

AQSh, Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlarning tajribalarini o'rganib, ayollarning raqamli iqtisodiyotda ishtirokini oshirish uchun muvaffaqiyatli strategiyalarni joriy etish. Tajriba o'rganish jarayoniga ham bevosita ayollar ishtirokini ko'paytirish.

Ayollar uchun raqamli savodxonlik va sun'iy intellekt bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish, bu orqali ularning raqamli iqtisodiyotda faol ishtirokini ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-maydagi "O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi 2030-yilgacha" PQ-5110-son qarori.
4. "O'zbekistonda gender tengligi tahlili" hisobot, Jahon banki, 2022-yil.
5. "Ilm-fan sohasida xotin-qizlarning o'rni va ahamiyati: ma'naviyat va ma'rifat" maqolasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati rasmiy veb-sayti, 2021-yil.
6. "Yangi O'zbekistonda ayollarning ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion faoliyatdagi o'rni" maqolasi, Buxoro davlat universiteti, 2022-yil.
7. "O'zbekistonda gender tengligini ta'minlashning dolzarb masalalari: joriy holat, vazifalar va istiqbol" konferensiya materiallari, 2021-yil.
8. "Qizlar ta'lim olishi va ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun sarmoya kiritish iqtisodiyotni rivojlantiradi" maqolasi, BMT O'zbekistondagi vakolatxonasi, 2023-yil.

9. Xoliqov R, “O‘zbekistonda xotin-qizlarning zo‘ravonlikdan himoya qilinishida islohotlarning o‘rni” maqolasi, 2023-yil.
10. Hakimova M. Оила фаровонлигини яратишда хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш зарурати //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
11. Hakimova M. Жамият тараққиётида аёлларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
12. Hakimova M. Таълим муассасаларига инновацияларни киритишнинг зарурлиги //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
13. Kayumova M. Ёш хотин-қизларни давлат бошқарувида корпоратив маданиятини ва ғоявий иммунитетини шакллантириш муаммолари //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
14. Kayumova M. Олий таълимнинг биринчи босқичи талаба-қизларининг корпоратив идентификациясини шакллантириш //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
15. Каюмова М.Ш. Олий таълимнинг биринчи босқичи талаба-қизларининг корпоратив идентификациясини шакллантириш //журнал инновации в экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 3.